

МЕНЕДЖЕР

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ГОУ ВПО
“ДОНЕЦКАЯ
АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ”

2(88)'2019

ISSN 2308-104X

«Менеджер», научный журнал 2(88)'2019

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Основан в 1998 году.

ISBN 978-966-430-134-0

ISSN 2308-104X

*«Менеджер», научный журнал» ГОУ ВПО «ДонАУиГС» включен в базу данных
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)*

*Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Министерства информации ДНР серия ААА № 000065 от 16.11.2016 г.*

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки ДНР «Менеджер», научный журнал» включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

- Дорофиев Вячеслав Владимирович** – главный редактор, д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Ободец Роман Васильевич – заместитель главного редактора, д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Балко Марина Владимировна – д.филол.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Барышников Лёля Петровна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Безрукова Татьяна Львовна – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГЛТ им. Морозова», г. Воронеж, Российская Федерация
Белоусов Виталий Михайлович – д.э.н., проф., ФГАОУ ВО «ЮФУ», г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
Бессонова Елена Анатольевна – д.э.н., проф., ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ», г. Курск, Российская Федерация
Братковский Мирон Леонидович – д.гос.упр., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Броварь Александр Витальевич – д.и.н., доц., ГОУ ВПО «ДЮА», г. Донецк
Букреев Анатолий Митрофанович – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГУ», г. Воронеж, Российская Федерация
Верига Анна Владимировна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Волощенко Лариса Михайловна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Ворушило Виктор Павлович – к.ю.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Гончаров Валентин Николаевич – д.э.н., проф., ГОУ ЛНР «ЛНАУ», г. Луганск
Губерная Галина Константиновна – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Иванов Михаил Фёдорович – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонНАСА», г. Макеевка
Костровец Лариса Борисовна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Моисеев Александр Михайлович – д.ю.н., проф., ГОУ ВПО «ДЮА», г. Донецк
Петрушевская Виктория Викторовна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Петрушевский Юрий Люцианович – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Подгорный Владимир Васильевич – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Седнев Владислав Владимирович – д.м.н., проф., Научно-методическое управление Генеральной прокуратуры, г. Донецк
Чернов Сергей Александрович – к.гос.упр., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Тусупова Лейла Амангельдиевна – д.э.н., проф., Университет «Туран», г. Алматы, Республика Казахстан
Шичков Александр Николаевич – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГУ», г. Вологда, Российская Федерация
Омельянович Лидия Александровна – д.э.н., проф., ГО ВПО «ДонНУЭТ», г. Донецк
Ободец Яна Викторовна – ответственный секретарь, к.гос.упр., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Тонконоженко Юлия Александровна – технический секретарь, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк

Адрес редакции:

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163-А.

Учредитель – ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов.

Ответственность за точность и достоверность приведённых фактов, цитат, фамилий несут авторы.

При переиздании ссылка на «Менеджер», научный журнал» обязательна.

Распространяется бесплатно по специальной рассылке.

Литературный редактор Л.Н. Полчанинова. Подписано к печати 27.06.2019 г.

Рекомендовано к опубликованию решением

Учёного Совета ДонАУиГС, протокол № 13 от 27.06.2019 г.

Напечатано ФЛП Рыжков Олег Дмитриевич.

Свидетельство о регистрации АА01 № 18228 от 28.10.2014 г.

83092, г. Донецк-92, ул. Независимости, 22/97.

Тираж 100 экз. Усл. печ. л. 29,30.

Периодичность изданий – 4 раза в год.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Василенко Д.В. Роль стратегического управления в территориальном развитии.....	4
Удалых О.А. Формирование системы рыночного потенциала предприятий АПК	11

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Гурий П.С., Барышникова Е.И. Механизмы управления образовательными организациями в Донецкой Народной Республике	18
Кобзева Е.В. Особенности механизма реструктуризации предприятий угольной промышленности в современных условиях.....	25
Козлов В.С. Государственное регулирование социально-экономическими процессами на основе инновационных составляющих.....	32
Припотень В.Ю. Региональные кластеры как основа маркетинга территорий в системе социально-экономического развития региона	40

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Иванов М.Ф. Адаптация существующих методических рекомендаций по оценке инновационного проекта к современным условиям развития угледобывающей отрасли Донецкой Народной Республики.....	48
Костровец Л.Б., Фоменко Е.И. Особенности формирования механизмов государственной социальной политики в современных условиях.....	56
Кулешов А.Э. Анализ модели социальной политики государства как сложной функциональной системы.....	62
Овчаренко Л.А., Лебезова Э.М. Перспективы использования проекта «цифровая земля» в цифровой экономике	69
Петрушевская В.В., Тонконоженко Ю.А. Развитие организационно-экономического механизма управления инвестиционно-инновационной деятельностью в угледобывающей отрасли Донецкой Народной Республики	77

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ И БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Верига А.В., Кондрашова Т.Н., Криштопа И.В. Учет и налогообложение на сельскохозяйственных предприятиях Донецкой Народной Республики	85
Довгань А.С. Нормативно-правовое обеспечение системы управления покупательной способностью финансовых средств	94
Тарасова Е.В. Обеспечение бюджетно-налоговой безопасности на основе оптимизации бюджетно-налоговых отношений.....	107

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ

Аксенова Е.А., Завгородняя Ю.В. Информационное обеспечение процесса формирования стратегического потенциала предприятия	116
Алексеев С.Б. Определение торговой предпринимательской структуры	121
Аронова В.В. Рыночно-ориентированная деятельность аграрных предприятий	127
Артемова А.Ю. Идентификация рисков и угроз на основе процессного подхода при осуществлении ВЭД предприятием.....	133
Бородач Ю.В. Исследование современных тенденций развития вендингового бизнеса	142
Евсеев В.А. Организация учетно-аналитического обеспечения стратегического развития предприятия.....	148
Ободец Р.В., Михайленко О.В. возможность внедрения медицинских информационных технологий в отрасли здравоохранения Донецкой Народной Республики: имплементация опыта Российской Федерации	159
Саенко В.Г. Адаптация концепций маркетинга инноваций к условиям товарного производства в Республике	166

Ульяницкая О.В. Теоретические и прикладные основы системы экономической безопасности предприятия 172

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА

Ляхова А.С. Организационные основы управления адаптацией персонала..... 180
Терованесов М.Р. Совершенствование системы управления человеческими ресурсами 186

ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Ангелова Д.С. Оптимизация ведения расчетов по импортным операциям как часть внешнеторговой политики..... 193
Винокурова Л.А. Построение алгоритма внедрения адаптивной стратегии в системе управления образовательной организацией 199
Иовенко М.В. Повышение уровня информационной культуры населения как основной фактор реализации государственной информационной политики в ДНР... 208
Мануилов И.А. Особенности и возможности применения наилучших доступных технологий в условиях ДНР 215
Мова Е.В. Совершенствование механизма управления персоналом на основе построения системы КРІ в условиях кризиса 222
Пономарев А.А. Категория «экономическая безопасность»: эволюция и развитие 231
Романюк В.В. Импортозависимость и самообеспечение: механизм экономического развития Донецкой Народной Республики..... 238
Филипюк А.О. Совершенствование организационно-экономического механизма развития форм ГЧП..... 247

C O N T E N T S

REGIONAL GOVERNMENT AND LOCAL SELF – GOVERNMENT

Vasilenko D.V. Role of Strategic Management in the Territorial Development 4
Udalykh O.A. Formation of the Market Potential System of Enterprises of the Agro-industrial Complex 11

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Guriy P.S., Baryshnikova Ye.I. Mechanisms of Managing Educational Institutions in the Donetsk People’s Republic..... 18
Kobzeva Ye.V. Peculiar Features of Restructuring Enterprises of the Coal Industry under Current Conditions..... 25
Kozlov V.S. State regulation of socio-economic processes based on innovative components 32
Pripoten V.Yu. Regional Clusters as the Basis of the Territorial Marketing in the System of the Region’s Social and Economic Development 40

SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Ivanov M.F. Adaptation of existing methodological recommendations for evaluating an innovative project to modern conditions for the development of the coal mining industry Donetsk People's Republic 48
Kostrovets L.B., Fomenko Ye.I. Peculiarities of Forming Mechanisms of State Social Policy under Current Conditions 56
Kuleshov A.E. Analysis of the model of social policy of the state as a complex functional system 62
Ovcharenko L.A., Lebezova E.M. Prospects of Applying the «Digital Land» Project in the Digital Economy 69

Petrushevskaja V.V., Tonkonozhenko Yu.A. Development of Organizational and Economic Mechanism of Managing the Investment and Innovative Activities in the Coal Extracting Branch of the Donetsk People's Republic	77
--	----

PROBLEMS OF FINANCIAL, CREDIT AND BANKING SYSTEM

Veriga A.V., Kondrashova T.N., Krishtopa I.V. Accounting and taxation at agricultural enterprises of the Donetsk People's Republic	85
Dovgan A. S. Normative and Legal Provision of the System of Controlling the Purchase Power of Financial Means	94
Tarasova Ye.V. Securing of the Budgetary and Fiscal Safety on the Basis of Optimizing Budgetary and Fiscal Relations	107

BUSINESS, MANAGEMENT, MARKETING

Aksionova Ye.A., Zavgorodniaia Yu.V. Information Provision of Process of Forming the Strategic Potential of an Enterprise	116
Alekseev S.B. Determination of Commercial Business Structure	121
Aronova V.V. Market Oriented Activity of Agrarian Enterprises	127
Artemova A.Yu. Identification of risks and threats based on a process approach in the implementation of foreign economic activity by an enterprise	133
Borodach Yu.V. Research of Current Trends of Developing the Vending Business	142
Evseenko V.A. Organization of Bookkeeping Analytical Provision of an Enterprise's Strategic Development	148
Obodets R.V., Mikhailenko O.V. the possibility of introducing medical information technologies in the healthcare sector of the Donetsk People's Republic: implementation of the experience of the Russian Federation	159
Saenko V.G. Adaptation of Concepts of Innovations' Marketing to Conditions of the Commodity Production in the Republic	166
Ulianitskaia O.V. Theoretical and Applied Foundations of the System of an Enterprise's Economic Safety	172

SOCIAL AND HUMANITARIAN ASPECTS OF MANAGEMENT

Lyakhova L.S. Organizational Basics of Personnel Adaptation Management	180
Terovanesov M.R. Perfection of the System of Human Resources Management	186

RESEARCH PAPERS OF YOUNG SCIENTISTS

Angelova D.S. Optimization of settlements on import operations as part of foreign trade policy	193
Vinokurova L.A. Construction of Algorithm of Introducing the Adaptive Strategy in the System of Managing an Educational Institution	199
Iovenko M.V. Rise of the Level of Information Culture of Population as the Prime Factor of Implementing the State Information Policy in the DPR	208
Manuilov I.A. Peculiarities and Potentialities of Applying the Best Available Technologies under the DPR Conditions	215
Mova Ye.V. Perfection of Mechanism of the Personnel Management on the Basis of Constructing of KPI System under Crisis Conditions	222
Ponomarev A.A. Category «Economic Safety»: Evolution and Development	231
Romaniuk V.V. Import Dependence and Self-Provision: Mechanism of Economic Development of the Donetsk People's Republic	238
Filipiuk A.O. Perfection of Organizational and Economic Mechanism of Developing Forms of a State and Private Enterprise	247

УДК: 330.341

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕТРУШЕВСКАЯ В.В.,
д-р экон. наук, доцент, профессор
кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;
ТОНКОНОЖЕНКО Ю.А.,
ассистент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

В статье исследована проблема управления инвестиционно-инновационной деятельностью в угледобывающей отрасли Донецкой Народной Республики. Рассмотрена структура элементов и их связь в моделировании инвестиционного обеспечения инновационного развития угледобывающих предприятий. Предложена схема концепции развития организационно-экономического механизма управления инвестиционно-инновационной деятельностью в угледобывающей отрасли Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: инвестиционно-инновационная деятельность, предприятия угледобывающей отрасли, государственное управление, механизмы государственного управления

The article explores the problem of managing investment and innovation in the coal industry of the Donetsk People's Republic. The structure of the elements and their relationship in modeling investment support for the innovative development of coal mining enterprises is considered. A scheme of the concept of the development of the organizational and economic mechanism for managing investment and innovation activity in the coal mining industry of the Donetsk People's Republic is proposed.

Keywords: investment and innovation, coal mining enterprises, public administration, public administration mechanisms

Актуальность и постановка проблемы. На сегодня Донецкая Народная Республика обладает значительным потенциалом научно-технологического и инновационного развития, однако уровень использования результатов научно-исследовательских работ и инвестиционно-инновационной деятельности в целях усиления жизнеспособности и конкурентоспособности субъектов реального сектора национальной экономики недостаточный. В результате имеем технологическое отставание, неразвитость внутреннего рынка высокотехнологичной продукции и снижение уровня экономической безопасности государства. По нашему убеждению, одним из факторов низкой эффективности отечественной экономической политики в области стимулирования инноваций является недостаточная роль государства в финансировании инновационной деятельности в ДНР, в частности, в угледобывающей отрасли. Государство должно не только декларировать привлекательные для субъектов инвестиционно-инновационной деятельности условия ведения бизнеса, но и обеспечить действенные механизмы льготного налогообложения участников инновационного процесса и бюджетного финансирования инновационной деятельности. С другой стороны, одной из причин негативных тенденций в инвестиционно-инновационной сфере угледобывающей отрасли

является несовершенное институциональное обеспечение и неэффективный механизм государственного управления инвестиционно-инновационной деятельностью. Указанные проблемы актуализируют необходимость формирования и развития элементов системы механизма управления инвестиционно-инновационной деятельностью в угледобывающей отрасли ДНР.

Анализ последних исследований и публикаций. В постсоветских странах процесс исследования теоретико-методологических основ инвестиционно-инновационного развития экономики начался лишь во второй половине 1990-х гг. и характеризовался преимущественно экстенсивным и фрагментарным характером развития, основанным на активном использовании результатов зарубежных исследований, их эксплуатации, а также трансплантации институтов инвестиционно-инновационной сферы [1; 2].

Подходы таких ученых как Владимировой О.Н. [2], Тюлина А.Е. [3], Ильшевой Н.Н. [4], Алексеевой М.Б. [6] к интерпретации функциональной сущности и значимости механизма управления инвестиционно-инновационной деятельностью как элемента экономической системы государства состоят в том, что он является органической составляющей системы государственного управления, то есть его структурной частью, необходимой для согласования общественных и личных интересов, обеспечения развития национальной экономики на основе инновационно-технологического развития.

Однако стоит заметить, что на сегодняшний день проблема развития организационно-экономического механизма управления инвестиционно-инновационной деятельностью в угледобывающей отрасли исследована недостаточно, поэтому существует объективная необходимость научной работы в этом направлении.

Целью статьи является совершенствование организационно-экономического механизма, а также инструментов обеспечения инвестиционно-инновационной деятельности в угледобывающей отрасли государства.

Изложение основного материала исследования. Предприятия угледобывающей отрасли служат «генератором» развития экономики ДНР, поскольку в настоящее время их продукция является основным ресурсом для обеспечения экономической безопасности и эффективной организации хозяйственной деятельности. Для угледобывающих предприятий ДНР одним из самых актуальных на сегодняшний день является вопрос определения того, как адаптировать концепции своего развития к инновационным принципам.

К факторам, которые являются основополагающими в концептуальных положениях, влияющим на внедрение инвестиционно-инновационной модели развития, в том числе на предприятиях угледобывающей отрасли, можно отнести следующие: дефицит источников финансирования инвестиционно-инновационной деятельности, постоянно растущие требования к безопасности труда и качеству продукции; старение и нарастающий дефицит квалифицированных кадров в угледобывающей отрасли, требования экологической и промышленной безопасности функционирования угледобывающих предприятий. Основываясь на указанных факторах, обуславливающих инновационные изменения в угледобывающей отрасли, возникает целесообразность идентификации основных факторов, определяющих необходимость кардинальных преобразований, то есть инновационных изменений и их инвестиционного обеспечения в угледобывающей отрасли под влиянием комплексных условий. Среди важнейших факторов можно выделить: факторы технологического прогресса, факторы повышения требований потребителей, факторы снижения надежности и изменения конъюнктуры рынка, а также факторы повышения требований в сфере промышленной и экологической безопасности.

Процесс инвестирования инновационных проектов основывается на ряде принципов, соблюдение которых является необходимым условием эффективности вложения инвестиций в инновационные проекты на предприятиях [3]. Выделим несколько базовых принципов инвестирования для угледобывающей отрасли.

Принцип системности. Процесс реализации проекта образует сложную систему, включающую ряд подсистем и элементов, обеспечивающих достижение цели проекта – обеспечение надежности функционирования предприятия угледобывающей отрасли. Поэтому в процессе реализации проекта необходимо решить комплекс системных вопросов, относящихся к общей структуре проекта, механизмам взаимодействия между его составляющими и внешней средой. В реализации проекта участвуют инвесторы предприятия, проектные и строительные организации, банки, страховые компании и т.д., которые имеют свои интересы, но при этом все они должны способствовать достижению общей цели проекта – реализовать инновационный проект с самыми выгодными для себя условиями.

Принцип адаптационных расходов. Под адаптационными затратами инновационного проекта предприятий угледобывающей отрасли понимаются расходы, связанные с адаптацией к новой инвестиционной среде. К адаптационным расходам относят потери выпуска продукции в результате реорганизации производства, дополнительные расходы на переподготовку кадров, переналадку оборудования, потери времени и др.

Принцип финансового соотношения сроков. Получение и расходование средств должно происходить в установленные сроки, а инвестиции с длительными сроками окупаемости целесообразно финансировать за счет долгосрочных заемных средств (долгосрочных банковских кредитов и облигаций).

Принцип учета ограниченности ресурсов. При реализации инновационного проекта следует исходить из того, что количество ресурсов ограничено, что может провоцировать в будущем по возможности переориентации на использование другого вида ресурсов. Кроме того, при технико-экономическом обосновании проекта модернизации, реконструкции и техническом перевооружении основных средств предприятий угледобывающей отрасли должны учитываться предпосылки снижения запасов угля, а также повышение затрат на его добычу.

Подходы к конструированию взаимосвязей и составляющих, формирующих механизм инвестиционного обеспечения инновационных проектов на предприятиях угледобывающей отрасли, основаны на *принципе комплексности*. Суть этого принципа можно сформулировать следующим образом: «Разнообразие управляющих воздействий системы инвестиционно-инновационной деятельности на предприятии должно учитывать разнообразие всех факторов влияния на эффективность инвестиционно-инновационного процесса». А формирование такого механизма порождено необходимостью обеспечения стабильного функционирования предприятий и выполнения возложенных на них функций.

В процессе формирования составляющих механизма инвестиционного обеспечения инновационного развития отбор видов инноваций, влияющих на последовательность и методы решения задач инвестиционно-инновационной деятельности предприятия, зависит от степени влияния инновации каждого вида на новизну и содержание задач управления инвестиционно-инновационной деятельностью на предприятии [4].

К целям разработки механизма инвестиционного обеспечения инновационных проектов угледобывающего предприятия следует отнести:

управление показателями доходности и рискованности проекта;

создание прозрачных информационных потоков проектов с целью уверенности инвестора в правильном выборе вложения средств;

постоянное наращивание инвестиционного имиджа угледобывающего предприятия;

определение стратегических направлений развития угледобывающего предприятия.

Кроме того, особое место в механизме инвестиционного обеспечения инновационного развития принадлежит закономерностям функционирования предприятий угледобывающей отрасли, в частности:

основные принципы осуществления инвестиционной деятельности подлежат пристальному государственному регулированию, ведь угледобывающая отрасль играет важную роль в формировании и сохранении энергетической безопасности страны;

учитывая структуру имущества предприятий, где 70-85% приходится на основные средства, инвестиционное обеспечение инновационного развития направляется именно на модернизацию, реконструкцию и техническое переоснащение основных средств;

учитывая значительное загрязнение окружающей среды со стороны предприятий угледобывающей отрасли и необходимость соблюдения мировых стандартов по сокращению вредных выбросов в атмосферу, часть инвестиционных ресурсов при реализации инновационных проектов должна направляться на сохранение экологической среды;

масштабность и долговечность инновационных проектов вызывает сложности в привлечении частного капитала, который, в соответствии с тенденциями отечественных реалий, не заинтересован в получении отдачи инвестиций через 5-7 лет, а ориентирован на быструю прибыль, которая в сфере традиционной угледобывающей отрасли практически невозможна;

в рамках национальной практики инвестирования в предприятия угледобывающей отрасли функционирует фактически единственный действующий механизм инвестиционного обеспечения, который заключается в закреплении инвестиционной составляющей в себестоимости продукции. Однако, ввиду отсутствия системного накопления средств от инвестиционной составляющей, с целью реализации инновационных проектов предприятия будут вынуждены привлекать кредитные средства, которые в будущем будут погашаться за счет инвестиционной составляющей.

Таким образом, основной целью разработки концепции развития организационно-экономического механизма управления инвестиционно-инновационной деятельностью в угледобывающей отрасли является обеспечение определенного уровня доходности при минимальных рисках привлечения инвестиционных средств для реализации инновационных проектов предприятий отрасли. На рис. 1 предлагается схема концепции развития организационно-экономического механизма управления инвестиционно-инновационной деятельностью в угледобывающей отрасли ДНР. Функцию инвестиционного обеспечения инновационных проектов (ИОИП) по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению основных средств предприятий угледобывающей отрасли предлагается представить следующим образом [5; 6; 7]:

$$f_{\text{ИОИП}} = F(Y; E; R) \quad (1)$$

Эффективность реализации инвестиционно-инновационных проектов:

$$Y = f_1(I_Y; C_Y; P_Y; D_Y) \quad (2)$$

где I_Y – необходимый объем инвестиций;

C_Y – стоимость привлечения необходимого объема инвестиций;

P_Y – период окупаемости инвестиций;

D_Y – доходность инвестиций.

Рис. 1. Концепция эффективного механизма инвестиционного обеспечения инновационного развития угледобывающих предприятий в угледобывающей отрасли Донецкой Народной Республики

Если исследовать инновационные проекты по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению основных средств предприятий угледобывающей отрасли ДНР, то целесообразно осуществлять расчеты экологических эффектов до и после проведения таких мероприятий:

$$E = f_2(\Pi_3; I_3) \tag{3}$$

где E – эколого-экономический эффект;

Π_3 – объемы платы за загрязнение окружающей среды до и после реализации инновационного проекта;

I_3 – объемы инвестиций для реализации экологической составляющей проекта.

Затем необходимо учесть то, что инвестиционно-инновационное развитие предприятий угледобывающей отрасли в ДНР происходит в сложных условиях, когда страна ведет боевые действия с соседним государством, т.е. присутствует элемент неопределенности, атрибутом которой является риск. Поэтому риск, присутствующий в процессе инвестиционного обеспечения инновационных проектов по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению основных средств предприятий угледобывающей отрасли, предлагается смоделировать следующим образом:

$$R = f_3(C_r; O_r; T_r; P_r) \tag{4}$$

где C_r – стратегические риски;

O_r – операционные риски;

T_r – технологические риски;

P_r – рыночные риски.

Поэтому моделирование инвестиционного обеспечения инновационного развития угледобывающего предприятия сводится к следующему:

$$f_{\text{ИОИП}} = F(Y; E; R), \quad f_{\text{ИОИП}} \geq 0,$$

где

$$\begin{cases} Y = f_1(I_Y; C_Y; \Pi_Y; D_Y) \\ E = f_2(\Pi_3; I_3) \\ R = f_3(C_r; O_r; T_r; P_r) \end{cases} \tag{5}$$

Если условия реализации проекта известны, то ожидаемый интегральный эффект рассчитывается по формуле математического ожидания:

$$E_{\text{ож}} = \sum_i E_i P_i \tag{6}$$

где $E_{\text{ож}}$ – ожидаемый эффект проекта;

E_i – эффект при реализации i-го условия;

P_i – вероятность реализации i-го условия.

В общем случае расчет ожидаемого эффекта рекомендуется проводить по формуле:

$$E_{\text{ож}} = \lambda Y_{\text{max}} + (1 - \lambda) Y_{\text{min}} \tag{7}$$

где Y_{max} и Y_{min} – наибольшее и наименьшее из математических ожиданий эффекта;

λ – норматив для учета неопределенности эффекта, рекомендуется применять на уровне 0,3 [8].

Учитывая то, что элементы моделирования организационно-экономического механизма управления инвестиционно-инновационной деятельностью в угледобывающей отрасли связаны совокупностью связей, то предлагается на рис. 2 представить их схематично.

Рис. 2. Структура элементов и их связь в моделировании инвестиционного обеспечения инновационного развития предприятий

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Подытоживая результаты совершенствования организационно-экономического механизма управления инвестиционно-инновационной деятельностью в угледобывающей отрасли ДНР, необходимо отметить следующее:

организационно-экономический механизм управления инвестиционно-инновационной деятельностью в угледобывающей отрасли – это совокупность элементов, которые динамично развиваются и являются составной частью системы стратегического развития угледобывающего предприятия. К этим элементам относятся методы, методики, процедуры и организационные структурные образования, с помощью которых в рамках определенного регламента в системе управления предприятием осуществляется стратегия

развития, которая находится в динамическом взаимодействии и определяет процессы развития предприятия;

формирование организационно-экономического механизма управления инвестиционно-инновационной деятельностью в угледобывающей отрасли Донецкой Народной Республики целесообразно осуществлять на основе общих методов и принципов формирования механизма управления, а также отечественных и зарубежных тенденций и перспектив развития механизма управления инвестиционно-инновационной деятельностью угледобывающих предприятий как объекта управления;

разработка и внедрение организационно-экономического механизма управления инвестиционно-инновационной деятельностью в угледобывающей отрасли Донецкой Народной Республики позволит направить взаимодействие всех организационных единиц на противодействие внешним кризисным явлениям и преодоление их внутренних проявлений на предприятиях, реализацию имеющихся перспектив и формирование новых, что позволит использовать всю совокупность средств на повышение результативности функционирования угледобывающей отрасли ДНР;

рассмотренные элементы моделирования, которые обобщены функцией, наглядно отражают сущность организационно-экономического механизма управления инвестиционно-инновационной деятельностью в угледобывающей отрасли ДНР.

Список использованных источников

1. Колодко Г. Куда идет мир: политическая экономия будущего / Г. Колодко. – М.: Магистр, 2014. – 528 с.
2. Владимирова О.Н. Институциональное обеспечение инновационной деятельности / О.Н. Владимирова, Т.В. Живаева, К.С. Черных // Фундаментальные исследования. – 2017. – № 5. – С. 137-142.
3. Тюлин А.Е. Основы управления инновационными процессами в наукоемких отраслях промышленности (практика) / А.Е. Тюлин, А.А. Чурсин. – М.: Экономика, 2017. – 391 с.
4. Ильшева Н.Н. Учет, анализ и стратегическое управление инновационной деятельностью / Н.Н. Ильшева, С.И. Крылов. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 216 с.
5. Балашова К.В. Оценка эффективности внедрения результатов НИОКР в наукоемкое промышленное производство / К.В. Балашова, Л.П. Алексеев // Вопросы радиоэлектроники. – 2018. – №5. – С. 138-143.
6. Алексеева М.Б. Анализ инновационной деятельности: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / М.Б. Алексеева, П.П. Ветренко. – М.: Юрайт, 2016. – 303 с.
7. Диленко В.А. Экономико-математическое моделирование инновационных процессов: монография / В.А. Диленко. – О.: Фенікс, 2012. – 344 с.
8. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. Утв. Минэкономки РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.99 г. № ВК 477 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zakonbase.ru/content/part/42679>.